

Миськів Г. В.

*доктор економічних наук, професор,
професор кафедри маркетингу і логістики
Національний університет «Львівська політехніка»
ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-9315-8859>*

Івасюта Л.О.

*бакалавр кафедри маркетингу і логістики,
Національний університет
«Львівська політехніка»
ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0000-1191-1756>*

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНФЛЮЕНС-МАРКЕТИНГУ У СВІТІ ТА В УКРАЇНІ

JEL Classification: M31, M37
SECTION “ECONOMICS”: Економіка

Анотація. Стаття присвячена дослідженню світових та українських тенденцій розвитку інфлюенс-маркетингу як провідної стратегії просування товарів і послуг на ринку. Метою дослідження є вивчення та аналіз основних глобальних і національних тенденцій, що визначають інфлюенс-маркетинг як значущу маркетингову стратегію для просування товарів і послуг. Це дослідження базується на комплексному аналізі статистичних даних, які стали емпіричною основою для виявлення зазначених тенденцій.

Отримані результати підкреслюють винятково динамічну взаємодію між брендами, інфлюенсерами та користувачами в цій сфері. Встановлено, що ключовими рушійними силами зростання інфлюенс-маркетингу є високий рівень довіри до інфлюенсерів, релевантність їхнього контенту для аудиторії та персоналізований підхід. Ці фактори ефективніше залучають сучасних споживачів порівняно з традиційною рекламою, що, як наслідок, стимулює зростання інвестицій у цей інструмент. Аналіз статистичних даних засвідчив значну активність брендів, інфлюенсерів та користувачів. Ринок інфлюенс-маркетингу демонструє суттєві темпи щорічного зростання, досягнувши загальної вартості у 24 мільярди доларів США у 2024 році, що на 13,7% перевищує показник 2023 року. Instagram визначено найпопулярнішою платформою для інфлюенс-маркетингу, причому більшість інфлюенсерів на цій платформі складають наноінфлюенсери. Зростання поширеності мікро- та наноінфлюенсерів є помітною сучасною тенденцією, що спостерігається як у світі, так і в Україні. В Україні найпопулярнішими соціальними мережами серед інфлюенсерів є Instagram, TikTok та YouTube.

Автори доходять висновку, що інфлюенс-маркетинг стає дедалі складнішим: бренди застосовують більш стратегічний підхід до вибору інфлюенсерів, виходячи за межі простої кількості підписників та пріоритезуючи такі фактори, як демографічні характеристики аудиторії, рівень залученості, якість контенту та відповідність цінностям бренду.

Таким чином, сучасні тенденції в інфлюенс-маркетингу, як у глобальному масштабі, так і в Україні, демонструють стійку та швидко еволюціонуючу маркетингову стратегію. Значна ринкова вартість та показники зростання підкреслюють економічну важливість інфлюенс-маркетингу, тоді як переваги платформ та ключові рушійні фактори надають цінну інформацію для зацікавлених сторін.

Ключові слова: інфлюенс-маркетинг, інфлюенсери, соціальні мережі, контент, комунікації, довіра.

Annotation. This article investigates the global and Ukrainian trends in the development of influencer marketing as a leading strategy for the promotion of goods and services in the marketplace. The study's aim is to investigate and analyze the primary worldwide and national trends shaping influencer marketing as a prominent marketing strategy for the promotion of goods and services. This research is grounded in a comprehensive analysis of statistical data, which provided the empirical basis for the identification of these trends.

The results obtained underscore the exceptionally dynamic interplay among brands, influencers, and users within this domain. It was determined that the key drivers behind the growth of influencer marketing are the high level of trust in influencers, the relevance of their content to the audience, and a personalized approach, which more effectively engages contemporary consumers compared to traditional advertising and consequently fuels increased investment in this instrument. The analysis of statistical data demonstrated significant activity among brands, influencers, and users. The influencer marketing market exhibits substantial year-on-year growth rates, with its total value reaching USD 24 billion in 2024, exceeding the market size in 2023 by 13.7%. Instagram was identified as the most popular platform for influencer marketing, with nano-influencers constituting the majority of its influencer base. The increasing prevalence of micro- and nano-influencers is a notable contemporary trend observed both globally and in Ukraine. In Ukraine, the most popular social media platforms for influencers are Instagram, TikTok, and YouTube.

The authors conclude that influencer marketing is becoming increasingly complex: brands are adopting more strategic approaches in their selection of influencers, moving beyond mere follower counts to prioritize factors such as audience demographics, engagement rates, content quality, and alignment with brand values.

Thus, contemporary trends in influencer marketing, both worldwide and in Ukraine, demonstrate a robust and rapidly evolving marketing strategy. The significant market value and growth indicators underscore the economic importance of influencer marketing, while platform preferences and key driving factors provide valuable insights for stakeholders.

Keywords: influence marketing, influencers, social media, content, communications, trust.

Постановка проблеми. У сучасному світі, де інформація поширюється миттєво та споживачі стають все більш вимогливими, інфлюенс-маркетинг набуває особливої актуальності та необхідності. Традиційні методи реклами втрачають свою ефективність. Споживачі втомилися від нав'язливих рекламних роликів та банерів, вони шукають більш автентичні та цікаві джерела інформації, якими часто стають інфлюенсери, а їхні рекомендації сприймаються більш позитивно, адже базуються на особистому досвіді та щирих емоціях.

Тому в умовах безперервного технологічного прогресу та змін у споживчих звичках, інфлюенс-маркетинг став однією з найважливіших стратегій просування брендів. З моменту свого виникнення ця маркетингова стратегія пройшла значні трансформації, адаптуючись до нових реалій комунікаційного середовища та впливу соціальних мереж. Інфлюенсери, чії платформи містять величезні аудиторії, здатні формувати думки та поведінку споживачів, виступаючи в ролі посередників між брендами і кінцевим споживачем. Інфлюенс-маркетинг став не просто трендом, а необхідністю для сучасного бізнесу, який прагне бути успішним та конкурентоспроможним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зростаюча популярність інфлюенс-маркетингу з-поміж брендів та активізація його ролі на ринку реклами зумовила посилення інтересу до дослідження цієї маркетингової стратегії як серед іноземних, так і серед українських вчених.

Сутність інфлюенс-маркетингу та його сучасні прояви у соціальних мережах у своїх працях досліджували: Бондарчук, В. В., Шиманська, К. В., & Бондарчук, Л. С. [12], Гнилякевич-Проць І. Павлисько М-В. [13], Журило В. В., Коноплянникова М., Ороховська Л. А. [14], Attarbashi В. Н., Kim, D. Y., & Kim, Н.-Y., Haenlein, M., Anadol, E., Farnsworth, T., Hugo, H., Hunichen, J., & Welte, D. [3], Fang, G. G., Qalati, S. A., Ostic, D., Shah, S. M., Mirani, M. A. та ін.

Так, Ороховська Л. А. визначила інфлюенс-маркетинг як роботу зі споживачем, націлену на задоволення потреб за допомогою лідерів думок, результатом якої є впізнаваність бренду завдяки великому охопленню цільової аудиторії, а також прибуток, який впливає з цього [14]. А Бондарчук В. В. зазначив, що інфлюенс-маркетинг дозволяє брендам встановити безпосередній зв'язок зі своєю цільовою аудиторією через тих, кому ця аудиторія довіряє [12].

Також важливу роль для дослідження тенденцій розвитку інфлюенс-маркетингу відіграють аналітичні звіти, до прикладу сайту Statista [2,7,9,10,11], глобальної торгової мережі Oberlo [4,6], програми маркетингу впливових людей GRIN [1] та низки інших звітів [5,8].

Як інструмент цифрового маркетингу інфлюенс-маркетинг розглядають Лихолат С. та Блавт А. [15] та зазначають, що він знижує ризики а втрати від невдалої або неефективної маркетингової компанії.

Однак швидкоплинність розвитку інфлюенс-маркетингу вимагає постійного дослідження тенденцій цієї маркетингової стратегії задля ефективного використання маркетингових інструментів для якісного просування товарів та послуг на ринку.

Мета статті: на основі сукупності статистичних даних дослідити та проаналізувати основні світові та національні тенденції, які визначають розвиток інфлюенс-маркетингу як провідної маркетингової стратегії для просування товарів та послуг на ринку.

Результати

Застосування інфлюенс-маркетингу стрімко зростає в усьому світі, включаючи Україну, де він став важливим інструментом просування товарів та послуг. Компанії активно використовують потенціал соціальних медіа, співпрацюючи з популярними блогерами та іншими впливовими особами. Успішні маркетингові кампанії, що демонструють ефективність такого партнерства, свідчать про значний потенціал креативних та стратегічно вибудованих ініціатив у цій сфері.

В умовах безперервного технологічного прогресу та змін у споживчих звичках, інфлюенс-маркетинг став однією з найважливіших стратегій просування брендів. З моменту свого виникнення цей підхід до маркетингу пройшов значні етапи трансформації, адаптуючись до нових реалій комунікаційного середовища та впливу соціальних мереж. Інфлюенсери, чії платформи містять величезні аудиторії, здатні формувати думки та поведінку споживачів, виступаючи в ролі посередників між брендами і кінцевим споживачем. Тому понад 80% маркетологів стверджують, що впливовий маркетинг є дуже ефективною стратегією [1].

Інфлюенс-маркетинг став однією з найпопулярніших і найефективніших форм онлайн-маркетингу. З огляду на те, що мільйони користувачів Інтернету щодня переглядають соціальні медіа-платформи в пошуках розваг, натхнення та рекомендацій щодо продуктів, не дивно, що маркетологи використовують силу найбільш впізнаваних обличь соціальних мереж для просування.

Сьогодні інфлюенс-маркетинг переживає період бурхливого зростання, активно інтегруючись у нові медіа формати, такі як TikTok, Instagram Reels та живі трансляції, що відкриває нові можливості для креативних кампаній. Аналіз сучасних тенденцій дозволяє не лише усвідомити актуальні виклики та можливості в сфері інфлюенс-маркетингу, але й зрозуміти, як адаптувати стратегії для досягнення максимального ефекту у складному і динамічному світі споживчих комунікацій [13].

Обсяг ринку інфлюенс-маркетингу у світі у 2016-2024 рр. представлено на рис.1.

Рис. 1. Обсяг ринку інфлюенс-маркетингу у світі у 2016-2024 рр., млрд. дол. США

Джерело: [6]

Згідно з останніми статистичними даними, ринок інфлюенс-маркетингу у 2024 р. оцінювався у 24 млрд. дол. США, що більше на 13,7% порівняно з його обсягом у 2023 р. – 21,1 млрд. дол. США. Хоча це зростання і є досить значним, проте у 2023 р. обсяг ринку зріс на 28,7% порівняно з попереднім роком, що більш ніж удвічі перевищує темпи зростання у 2024 р. Тобто прослідковується певне уповільнення темпів зростання.

З 2016 по 2024 рік середньорічний темп зростання індустрії інфлюенс-маркетингу становив 40,5%. Основною рушійною силою величезного зростання, на думку галузевих аналітиків, стала пандемія COVID-19, яка полонила світ у 2020-2021 рр. [2].

Прогнозується, що зростаюча тенденція світового ринку інфлюенс-маркетингу збережеться і надалі, а його обсяг у 2025 р. досягне 32,55 млрд. дол. США. До 2032 року індустрія інфлюенс-маркетингу отримає 199,6 млрд. дол. США доходу [1]. Цей прогноз підкреслює значний потенціал і стійкий імпульс інфлюенс-маркетингу як ключового двигуна цифрової економіки.

Оскільки використання послуг інфлюенсерів продовжує розвиватися як галузь, розмір і вартість платформ інфлюенс-маркетингу також продовжує збільшуватися щороку, роблячи співпрацю між брендами та інфлюенсерами більш прибутковою, ніж будь-коли. Це зумовлює зростання витрат брендів на інфлюенс-маркетинг (табл. 1.).

Таблиця 1.

Витрати компаній на інфлюенс-маркетинг у 2024 р.

Витрати на інфлюенс-маркетинг у 2024 р.	Частка брендів, які мають намір витратити зазначену суму
Менше 10 тисяч доларів	47,4%
Від 10 до 50 тисяч доларів	20,9%
Від 50 до 100 тисяч доларів	8,9%
Від 100 до 500 тисяч доларів	8,3%
Більше 500 тисяч доларів	14,5%

Джерело: [4]

Швидке зростання популярності інфлюенс-маркетингу спонукало компанії різного масштабу та фінансових можливостей до активного використання цієї стратегії, що призвело до значних варіацій у рівнях маркетингових витрат.

Дані свідчать про переважання низьких витрат на інфлюенс-маркетинг серед брендів. Так, у 2024 р. близько половини (47,4%) компаній спрямують на ці цілі менше 10 000 доларів США, що є зростанням порівняно з 43% у минулому році. Водночас, 20,9% брендів, що залучають інфлюенсерів, обмежать свої витрати сумою до 50 000 дол. А частка компаній з витратами від 50 000 до 100 000 доларів США складе близько 9%. Значний сегмент компаній (14,5%) планує витратити понад 500 000 дол. США на інфлюенс-маркетинг, що на 3,5 відсоткових пункти перевищує показник 2023 року [4].

Великий перелік популярних соціальних мереж дає можливість маркетологам обирати з-поміж них найбільш ефективні для позиціонування певного бренду та залучення його цільової аудиторії. Попри швидкі зміни цифрового середовища та вподобань користувачів, Instagram залишається найпопулярнішою платформою для інфлюенс-маркетингу вже багато років, кількість активних користувачів якого становить близько 2 мільярда щомісяця [7]. Станом на поч. 2025 р. Бразилія закріпила за собою 15,8% частки як світового лідера за інфлюенсерами в Instagram. У 2024 році вартість бренду Instagram склала 70,4 млрд дол. США та зросла на 23 млрд дол. США порівняно із 2023 р. (47,4 млрд дол. США) [5].

Instagram пропонує різні формати, які інфлюенсери можуть використовувати для просування продукту чи послуги бренду, починаючи від фотографій і тегів до історій і роликів. Крім того, є безпосередні посилання на веб-сайти брендів або на них можна перейти через спеціальну вкладку для покупок, що підкреслює підвищену увагу платформи до співпраці з брендами.

TikTok теж вважається надійним та комфортним для інфлюенсерів маркетинговим каналом. Додаток продовжує набувати глобальної популярності, а загальна кількість його активних користувачів сягає понад 1,5 мільярда щомісяця [9]. Особливо популярний TikTok серед користувачів покоління Z, завдяки партнерству з такими мега-впливовими особами як Khabane Lame – 162,4 млн підписників, Charli D'amelio – 157,4 млн підписників та Bella Poarch – 94,1 млн підписників (станом на поч. 2025 р.). Однак, хоча мега-впливові блогери мають вражаючу кількість прихильників, мікро-інфлюенсери також справляють значний вплив на платформу, іноді генеруючи навіть вищі показники залучення.

Станом на початок 2025 року Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати були країнами з найвищим охопленням TikTok, де майже 138,2 % та 123,1 % населення віком від 18 років і старше користувалися додатком для соціальних відео. Далі слідує Перу з охопленням 99,3 %. Близько 49,6 % цифрового населення США теж використовують TikTok, а в країні понад 120 млн. підписників мережі [10]. Проте, після заборони TikTok у США на початок 2025 р., платформа зазнала падіння інвестиційних намірів маркетологів на 17,2% [5].

YouTube, порівняно із попередніми соціальними мережами, утримує провідну позицію за кількістю активних підписників у мережі – понад 2,5 млрд. щомісяця [5]. Завдяки тривалості відео YouTube виділяється з-поміж інших соціальних мереж, де блогери вставляють рекламний вміст у 30-хвилинні або навіть годинні відео. Також варто відзначити зростаючу кількість передплатників YouTube Music і YouTube Premium, яка досягла 100 мільйонів платних користувачів у 2024 р. [11]. Серед різноманітного професійного та створеного користувачами вмісту – користувачі YouTube можуть отримати доступ до різноманітних відео: від музики та ігор до DIY та освітніх кліпів. YouTube став платформою для запуску корпоративного медіаконтенту, наприклад офіційних музичних відео. Все це створює надійне підґрунтя для діяльності інфлюенсерів та робить платформу привабливою для маркетологів та інтернет-реклами.

Станом на поч. 2025 р. вартість бренду YouTube становила 31,7 млрд. дол. США, що є другим найбільш швидкозростаючим брендом у світі з-поміж 100 компаній з найбільшою капіталізацією [11].

Розподіл найпопулярніших соціальних мереж для інфлюенс-маркетингу у світі у 2023-2024 рр. та їх охоплення компаніями представлено на рис. 2.

Рис. 2. TOP-5 найпопулярніших мереж для інфлюенс-маркетингу у світі у 2023-2024 рр. та їх охоплення компаніями, %

Джерело: розроблено авторами на основі [5]

Згідно оприлюднених даних, у 2024 р. присутнє домінування таких платформ, як Instagram і TikTok, що відображає зміну споживчих уподобань та сильні сторони платформ. При цьому Instagram (57,1%) і TikTok (51,6%) лідирують як канали, що пропонують масштабне охоплення аудиторії та можливість залучення візуального та інформативного контенту. Однак, попри лідируючу конкурентну позицію між соціальними мережами, порівняно із 2023 р., у Instagram скоротилася присутність для інфлюенс-маркетингу від брендів на 19,6 в.п. TikTok навпаки покращив свої позиції на 1,6 в.п., посівши у 2024 р. друге місце у інфлюенс-маркетингу, потіснивши Facebook.

YouTube (36,7%) залишився у 2024 р. гарантом довгострокового контенту та тривалих розповідей, зайнявши третю позицію з-поміж п'ятірки лідерів. Проте, охоплення інфлюенс-маркетингу мережею скоротилося на 7,5 в.п., рік до року.

Facebook (28,4%) і LinkedIn (11,6%) орієнтовані на нішеву цільову аудиторію, включно з громадськими та професійними ринками. У 2024 р. ці соціальні мережі посіли 4 та 5 місця, серед провідних соціальних мереж. Помітне зростання кількості користувачів LinkedIn свідчить про зростаючий інтерес до B2B-маркетингу з інфлюенсерами - професійними блогерами.

Зазначимо, що 2023 р. п'яте місце посідав Twitter із 25,5 % частки ринку інфлюенс-маркетингу. Однак вже у 2024 р. ця платформа не ввійшла до переліку лідерів, значною мірою через втрату великої кількості користувачів та зменшення популярності. Хоча очікується, що в 2025 р. кількість користувачів X (Twitter) у всьому світі досягне 440,2 мільйона, що на 2,6% більше порівняно з 2024 р.

Таким чином, зростання TikTok підкреслює важливість гнучкості у виборі платформи, оскільки бренди повинні постійно адаптуватися до нових каналів, щоб залишатися актуальними. Втім тривала присутність Instagram та YouTube підкреслює потребу в мультиплатформному підході, який врівноважує експерименти з необхідною рентабельністю інвестицій.

Інфлюенс-маркетинг часто є найрелевантнішим способом охоплення цільової аудиторії. І хоча за останні п'ять років вартість постів, створених інфлюенсерами, зросла більш ніж у двічі, понад 80% маркетологів стверджують, що інфлюенс-маркетинг є надзвичайно ефективною маркетинговою стратегією, а 63,8% брендів підтверджують намір співпрацювати з інфлюенсерами у 2025 році [1].

Діапазон вартості постів інфлюенсерів у найпопулярніших соціальних мережах станом на початок 2025 р. наведено у табл. 2.

Таблиця 2.

Вартість допису інфлюенсера у найпопулярніших соціальних мережах,
станом на поч. 2025 р., дол. США

Соціальна мережа Тип інфлюенсерів	Instagram	TikTok	YouTube
Nano-influencers	10-100 \$	5-25\$	20-200\$
Micro-influencers	100-500\$	25-125\$	200-5000\$
Mid-tier influencers	500-5000\$	125-1200\$	5000-10 000\$
Macro-influencers	5000-10 000\$	1200-2500\$	10 000-20 000\$
Mega-influencers	10 000\$ +	2500\$+	20 000\$

Джерело: розроблено авторами на основі [8]

Як бачимо, вартість створеного поста у різних типів інфлюенсерів у різних мережах суттєво відрізняється. На початку 2025 р. TikTok був найдешевшою платформою для просування товарів та послуг, а YouTube – найдорожчою, оскільки вартість посту, до прикладу у мега-інфлюенсера з понад 1 мільйоном підписників, більша у 8 раз!

Водночас, у 2024 році нано-інфлюенсери становили 75,9% бази інфлюенсерів Instagram. Перш за все, це зумовлено високою довірою підписників, що забезпечує брендами привабливе партнерство. А з іншого боку – витрати на рекламування прийнятні для більшості малих та середніх компаній.

Інфлюенс- маркетинг України фактично віддзеркалює світові тенденції у цій сфері. Бренди залюбки співпрацюють з відомими блогерами, соціальні мережі активно розвиваються, їх публікації відповідають останнім технологічним інноваціям платформ, а Інфлюенсери вимірюють свої гонорари за середньосвітовими розцінками.

В Україні найбільш популярними соціальними мережами є: YouTube, в якому зареєстровано понад 28 млн користувачів; Instagram – понад 16,1 млн. користувачів; Facebook – 15,45 млн. користувачів; TikTok - більш, ніж 10,55 млн українських користувачів; LinkedIn – 3,6 мільйонів українців. Також популярністю користуються такі соціальні месенджери як Telegram, Viber, What's up. Вони дозволяють користувачам надсилати миттєві текстові повідомлення, зображення, відео, аудіо та інші файли через Інтернет. Ці програми також часто використовують для отримання новин та перегляду тематичних каналів блогерів.

Варто акцентувати також на найбільш впливових блогерах, які мають значні армії підписників в Україні та за її межами. Кожна соціальна мережа, звісно, має власний рейтинг, однак є і загальноукраїнські рейтинги.

Так, журнал Forbes на початку 2025 р. представив рейтинг Топ-20 інфлюенсерів України, з сукупною аудиторією підписників у TikTok, Instagram та YouTube. У топ-3 рейтингу увійшли [16]:

Кендрі Суперстар (TikTok 5,7 млн; YouTube 8 млн.; Instagram 1,8 млн.).

Яна Дога (TikTok 11,2 млн., Instagram 679 тис.).

Надя Дорофеева (TikTok 3,6 млн.; Instagram 5,3 млн.; YouTube 1,13 млн.).

Цікавим є той факт, що 4 місце з-поміж найвпливовіших блогерів України посів Михайло Поплавський з сукупною аудиторією у 10 млн. підписників (TikTok, Instagram та YouTube).

Instagram теж представив Топ-10 найвпливовіших українських знаменитостей в у 2024 році, і ними виявилися [17]:

Володимир Зеленський - 15,9 мільйона підписників

Михайло Поплавський - 8,2 мільйонами підписників

Настя Каменських - 5,3 мільйона підписників

Леся Нікітюк - 4,3 мільйонами підписників.
Олена Зеленська - 3,2 мільйонами підписників

Висновки

Дослідження сучасних тенденцій розвитку інфлюенс-маркетингу засвідчило надзвичайно бурхливу активність брендів, інфлюенсерів та користувачів у цій сфері. Довіра, релевантність і персоналізація авторського контенту спонукають активний розвиток інфлюенс-маркетингу та резонують із сучасними споживачами таким чином, що традиційні засоби реклами з ними не можуть конкурувати. Як наслідок – рекордна кількість брендів віддає перевагу саме цій маркетинговій стратегії, укладаючи досить рентабельні контракти з популярними і не дуже інфлюенсерами.

Ринок інфлюенс-маркетингу у 2024 р. оцінювався у 24 млрд. дол. США, та зріс на 13,7% порівняно з 2023 р. У світі Instagram є найпопулярнішою соціальною мережею для інфлюенс-маркетингу. В Україні, поруч з Instagram, популярністю у інфлюенсерів користується Tik-Tok та YouTube.

Водночас прослідковується зростаюча складність інфлюенс-маркетингу: бренди стають більш стратегічними у виборі інфлюенсерів, виходячи за рамки простої кількості підписників, щоб пріоритетувати такі чинники, як демографічні показники аудиторії, рівень залученості, якість контенту та відповідність цінностям бренду.

Література:

1. An influence marketing year in review. Grin. 2024. <https://wordpress-1356320-4998917.cloudwaysapps.com/unboxed/>
2. Global influencer marketing value 2016-2024. URL: <https://www.statista.com/statistics/1092819/global-influencer-market-size/>
3. Haenlein, M., Anadol, E., Farnsworth, T., Hugo, H., Hunichen, J., & Welte, D. Navigating the New Era of Influence Marketing: How to Be Successful on Instagram, TikTok, & Co. *California Management Review*. 2020. (63). 5-25.
4. How Much Do Brands Spend on Influencer Marketing? Oberlo. URL: <https://www.oberlo.com/statistics/how-much-do-brands-spend-on-influencer-marketing>
5. Influencer Marketing Benchmark Report 2025. URL: <https://influencermarketinghub.com/influencer-marketing-benchmark-report/>
6. Influencer Marketing Market Size (2016–2024). Oberlo. URL: <https://www.oberlo.com/statistics/influencer-marketing-market-size>
7. Influencer marketing worldwide - statistics & facts. URL: <https://www.statista.com/topics/2496/influence-marketing/#topicOverview>
8. Influencer Pricing: The Cost of Influencers in 2025. URL: <https://www.shopify.com/blog/influencer-pricing>
9. Most-followed creators on TikTok worldwide as of January 2025. URL: <https://www.statista.com/statistics/1078315/most-followers-tiktok-global/>
10. TikTok penetration in selected countries and territories as of February 2025. Statista 2025. URL: <https://www.statista.com/statistics/1299829/tiktok-penetration-worldwide-by-country/>
11. YouTube - statistics & facts. URL: <https://www.statista.com/topics/2019/youtube/#topicOverview>
12. Бондарчук, В. В., Шиманська, К. В., & Бондарчук, Л. С. Використання інфлюенс-маркетингу для просування товару в соціальних мережах. *Економіка, управління та адміністрування*. 2021. (4(98)). 49–53. [https://doi.org/10.26642/ema-2021-4\(98\)-49-53](https://doi.org/10.26642/ema-2021-4(98)-49-53).
13. Гнилякевич-Проць І. Павлисько М-В. Тренди розробки інфлюенс стратегії. *Економіка та суспільство*. 2022. DOI:10.32782/2524-0072/2022-44-64.

14. Ороховська Л. А. Специфіка соціально-ринкових комунікацій у сфері інфлюенс-маркетингу. *Інфраструктура ринку*. 2022. 67. 191–195.
15. Лихолат С., Блавт А. Трансформація цифрового маркетингу в умовах Covid-19. *Наукові перспективи*. 2021. №12(18). С. 325-337.
16. Топ-20 інфлюенсерів України у 2024 році. URL: <https://uadiaspora.com/top-10-najvplyvovishykh-ukrainskykh-znamenytostej-v-instagram-u-2024-rotsi/#lwptoc>
17. Топ-20 інфлюенсерів України. *Forbes*. URL: <https://forbes.ua/news/>